

NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile

Sottosistemi progetto SMARTIDROALPI – Sistema microturbina a giri variabili con sistema di micro-accumulo connessa in cloud

SPOKE N 4

REPORT DI DISSEMINAZIONE

Disponibile sulla piattaforma

zenodo.org DOI [10.5281/zenodo.16675489](https://doi.org/10.5281/zenodo.16675489)

Version history

No.	Date	Details	Author(s)
0.1	1 agosto 2025	First Issue	ENA, FDS
0.5			
0.9			
1			

This document is part of the project NODES which has received funding from the MUR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – del PNRR with grant agreement no. ECS00000036

Contents

NODES – NORD OVEST DIGITALE E SOSTENIBILE	1
<i>VERSION HISTORY</i>	<i>1</i>
SOTTOSISTEMA CLOUD WEB.....	7
SOTTOSISTEMA REGOLATORE AC-DC.....	9
INTRODUZIONE.....	9

SOTTOSISTEMA MICROTURBINA

Introduzione

Lo sviluppo delle nuove tecnologie nell'elettronica di potenza ha reso interessanti prospettive nel campo dell'idroelettrico. Attualmente la centrale è composta da: Sistema idraulico di tubazioni di carico e scarico acqua, Turbina, Alternatore, Quadro elettrico di controllo.

Il complesso turbina-alternatore nello schema ordinario di una turbina Pelton prevede i seguenti elementi:

- cassa esterna fissa (voluta) che riceve acqua dal distributore e la reimmette nel ciclo esterno tramite uno scarico.
- ugelli (o iniettori) installati perimetralmente lungo la circonferenza della cassa.
- girante il cui moto è alimentato dal flusso d'acqua immesso nel ciclo interno tramite gli ugelli.
- alternatore (generatore) accoppiato alla girante e collegato al quadro elettrico.

ALTERNATORE

GIRANTE

UGELLO

CASSA

La selezione e la realizzazione di una turbina idraulica prevede, nella forma tradizionale, l'individuazione di una precisa combinazione di portata/prevalenza intorno alla quale è dimensionato e progettato il sistema di generazione elettrica e la capacità di cedere potenza utile al sistema alimentato. Un sistema di questo tipo prevede un funzionamento a potenza pressoché costante pari alla potenza nominale del sistema di generazione elettrica. Nel caso non inusuale in cui le condizioni al contorno non coincidano con quelle di progetto, si manifestano le seguenti situazioni elementari:

1. disconnessione del sistema di generazione nel caso in cui la potenza idraulica in ingresso non sia in grado di soddisfare le condizioni minime di generazione (per effetto di insufficiente portata dal distributore);
2. dissipazione della potenza elettrica generata nel caso di surplus produttivo rispetto agli assorbimenti ai carichi;
3. distacco selettivo dei carichi non privilegiati in caso di eccesso di assorbimento ai carichi.

La situazione n. 2 (eccesso di potenza prodotta) può essere compensata idraulicamente dal controllo della portata degli ugelli qualora gli stessi fossero dotati di un attuatore (servomotore) in grado di modulare la portata iniettata in cassa e responsabile della rotazione della girante. Allo stato attuale, in assenza di modulazione della portata sull'ugello e a carico elettrico assorbito parziale, la velocità di rotazione della girante tende ad aumentare (turbina in fuga) ciò da cui dipenderà una frequenza della portante sinusoidale della corrente alternata diversa da quella di progetto (solitamente 50/60 Hz). Per compensare tale comportamento indesiderato, si attivano carichi dissipativi (resistenze in aria o in acqua) con lo scopo di "frenare" la girante e riportare il numero di giri al valore nominale previsto per il sistema di generazione elettrica.

La possibilità di controllare in portata il flusso d'acqua all'ugello consente di regolare la velocità di rotazione ai carichi parziali, con ciò limitando il prelievo idrico al bacino (tutela della sorgente idraulica) e azzerando la necessità di attivazione di carichi dissipativi (tutela della condizione termica del pozzo di dissipazione).

Attività svolte

L'attività di completamento del prototipo e i test finali dello stesso sono stati articolati secondo il seguente programma sintetico:

- *procurement* del componente in esame (c.d. "spina esagetto")
- completamento del progetto meccanico per l'integrazione della spina esagetto e relativo attuatore elettromeccanico entro la cassa di una turbina installata presso la sala prove e misure di IREM SpA
- montaggio del prototipo a bordo del corpo cassa della succitata turbina di prova con verifica di coerenza dimensionale e delle caratteristiche di tenuta
- prove preliminari a freddo dei dinamismi meccanici utili al controllo della portata (controllo manuale della posizione della spina).

Conclusioni

Il progetto di sviluppo del gruppo spina su corpo valvola On-Off ha rappresentato un'importante iniziativa di innovazione tecnica nel campo della regolazione idraulica applicata alle turbine Pelton. L'obiettivo principale era quello di superare i limiti dei sistemi tradizionali on-off, introducendo una soluzione capace di modulare in modo continuo la portata idrica, migliorando così l'efficienza complessiva del sistema di generazione e la sua adattabilità a condizioni operative variabili. Tale fine regolazione della portata apporta vantaggi in termini di produzione negli impianti con limitato o nullo sistema di accumulo idrico in vasca di carico, o ancora in impianti con salto molto basso in cui una precisa regolazione del livello incrementa in modo significativo, specie in caso di riduzione o limitata disponibilità di portata.

Durante le fasi di test, sono stati verificati diversi aspetti fondamentali:

- la coerenza dimensionale tra la spina e il corpo valvola;
- la tenuta idraulica del sistema in condizioni di esercizio;
- la risposta dinamica del meccanismo di regolazione;
- la capacità del sistema di mantenere la frequenza e la tensione entro i limiti desiderati anche in presenza di variazioni di carico.

I risultati ottenuti hanno confermato che la regolazione continua della portata consente di ottimizzare il funzionamento della turbina anche in condizioni di carico parziale, riducendo la necessità di attivare carichi dissipativi e migliorando la stabilità del sistema. Questo si traduce in un duplice vantaggio: da un lato, una maggiore efficienza energetica e una riduzione delle perdite; dall'altro, una gestione più sostenibile della risorsa idrica, grazie alla possibilità di adattare il prelievo alle reali esigenze operative.

In prospettiva, il gruppo spina rappresenta una soluzione tecnologicamente matura, pronta per l'implementazione su scala industriale. La sua adozione può contribuire in modo significativo al miglioramento della flessibilità operativa degli impianti idroelettrici, alla riduzione degli sprechi energetici e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili, anche in contesti complessi come quelli montani o acquedottistici.

Alla luce dei risultati ottenuti, si può concludere che il progetto ha raggiunto pienamente i suoi obiettivi, aprendo la strada a nuove opportunità di sviluppo e applicazione nel settore dell'idroelettrico sostenibile.

SOTTOSISTEMA MICRO-ACCUMULO

Introduzione

Il Sistema di Micro-Accumulo è di fatto un dispositivo a doppia conversione (AC/DC DC/AC) in grado di integrare la potenza necessaria a sostenere la rete attingendo dalle batterie, qualora venga rilevato un sovraccarico transitorio del generatore idroelettrico. In condizioni di normale funzionamento mantiene in carica una riserva di energia costituita da un gruppo batterie.

Il sistema di Micro Accumulo è stato espressamente progettato per essere impiegato negli impianti idroelettrici di energia idroelettrica e migliorare la power quality verso le utenze.

Principali funzioni:

- Sopprimere spunti e picchi di correnti generati da specifici carichi disturbanti, quali ad esempio avvii di motori
- Stabilizzare la tensione e la frequenza verso le utenze
- Fornire continuità di energia elettrica alle utenze per un tempo limitato in caso di anomalie transitorie.

Il sistema di Micro-Accumulo è basato su una topologia a doppia conversione AC/DC – DC/AC, con architettura BOOST interleaved a doppio interruttore. Questa configurazione consente di elevare la tensione in ingresso fino a una tensione continua stabilizzata di 700 V DC, con una corrente massima in uscita di 15 A e una potenza nominale di 10 kW. Il controllo è realizzato per garantire stabilità anche in presenza di carichi leggeri e per ridurre il rumore di commutazione.

Il sistema è stato progettato per operare in modalità Battery Share, ovvero per gestire dinamicamente la ripartizione della potenza tra generatore e batterie in funzione della frequenza di rete. La configurazione dei parametri avviene tramite software dedicato (pin_share), in due modalità operative:

- Online, con collegamento diretto USB tra PC e dispositivo, che consente la selezione automatica della tabella di frequenza (50 o 60 Hz) e la visualizzazione grafica del punto di lavoro;
- Offline, con caricamento e salvataggio di file di configurazione in formato .txt, che definiscono i limiti di intervento (f_{start_share} , f_{end_share} , f_{max_share}) e i parametri dinamici (inc_step , dec_step , min_cb_c).

L'integrazione tra il sistema di regolazione e la piattaforma cloud ha richiesto un'attenta progettazione dell'interfaccia dati. I parametri operativi del Micro-Accumulo, come la modalità di funzionamento (normale, integrazione, batteria), la potenza erogata, la frequenza di ingresso e lo stato di carica delle batterie, vengono trasmessi in tempo reale alla piattaforma, dove sono armonizzati con i dati delle turbine. Questo consente una visione unificata e coerente dell'intero sistema di generazione e regolazione.

Attività svolte

Sviluppo del sottosistema di mini-accumulo con funzione UPS Configurazione del Battery Share.

Per il corretto funzionamento del sottosistema di mini-accumulo, sono stati sviluppati e testati sia i componenti hardware che il software dedicato alla configurazione dei parametri di condivisione della potenza tra rete e batteria (Battery Share). Il processo di configurazione si è articolato in due modalità operative: online e offline.

Risultati e Conclusioni

I test e le prove relative al sistema integrato composto dal regolatore digitale (Micro-Accumulo) sono stati condotti e validati in un ambiente controllato, simulando scenari realistici di funzionamento stand-alone. L'obiettivo era verificare la risposta del sistema in condizioni operative variabili, con particolare attenzione alla stabilità elettrica, alla gestione dinamica della potenza e alla coerenza dei dati trasmessi alla piattaforma.

Le prove hanno incluso:

- la configurazione dei parametri Battery Share, con particolare attenzione alla definizione delle soglie di frequenza (f_{start_share} , f_{end_share} , f_{max_share}) e alla regolazione della velocità di risposta tramite i parametri inc_step e dec_step ;
- test in modalità normale (funzionamento diretto del generatore), ad integrazione (supporto da batterie in caso di calo di frequenza) e in modalità da batteria (alimentazione completa da accumulo);
- la verifica della stabilità della tensione e della frequenza in uscita, anche in presenza di carichi disturbanti o variabili;
- la validazione della funzione *battery share*, che consente il ritorno graduale al funzionamento normale dopo un evento di sovraccarico o disconnessione;
- misure di qualità dell'energia ($\cos\phi$, armoniche, variazioni di tensione) e bilanci di potenza tra generatore, regolatore e utenze, con particolare attenzione alla gestione del surplus energetico e all'efficienza del sistema.

Le prove sono state condotte con carichi resistivi modulabili e strumenti di misura professionali, in condizioni di portata idraulica variabile, per testare la reattività e l'affidabilità del sistema in tutte le modalità operative previste.

Le prove sperimentali hanno confermato l'efficacia e l'affidabilità del Sistema di Micro-Accumulo.

Il dispositivo, basato su una topologia a doppia conversione AC/DC-DC/AC, ha dimostrato di essere in grado di svolgere le seguenti funzioni principali: integrazione della potenza in presenza di sovraccarichi transitori, stabilizzazione della tensione e della frequenza, gestione intelligente della condivisione di potenza tra rete e batterie (Battery Share) e continuità di alimentazione in caso di anomalie temporanee della fonte primaria.

SOTTOSISTEMA CLOUD WEB

IREM per lo sviluppo di questo Sottosistema si è avvalsa della Consulenza specialistica di DIGIT S.r.l. per lo Sviluppo di una Piattaforma Cloud web per la gestione di un sistema turbina-generatore e le attività si sono sviluppate secondo le seguenti fasi progettuali:

1. Modalità di gestione del tipo di macchina Turbina
2. Possibilità di inserire e memorizzare i dati di produzione energetica delle turbine
3. Elaborazione e messa a punto di procedure digitali di reperimento dati per gestione Turbine
4. Sviluppo pagina "All machines" per la gestione delle turbine
5. Elaborazione dei processi di associazione utente/macchinario per gestire le turbine
6. Creazione pagine realtime e timeline per le turbine
7. Realizzazione nuovo servizio per la ricezione dei dati inviati dalle turbine
8. Implementazione servizio "CVS Importer" per gestire i dati inviati dalle turbine
9. System Integration tra router e nuovo servizio
10. Attività di est e collaudo.

Gli sforzi progettuali si sono concentrati nell'integrazione del monitoraggio delle prestazioni di impianti idroelettrici tramite piattaforme cloud di tipo aperto e scalabile, in grado in futuro di raccogliere e armonizzare i dati derivanti da più punti di immissione di energia elettrica entro il sistema fisico rappresentato dall'utente.

Consultazione delle informazioni

Una volta effettuato l'accesso l'utente ha la possibilità di visualizzare le turbine associate al proprio account – riscattate mediante codice identificativo – secondo due modalità alternative: tramite elenco strutturato in forma di schede (Card) oppure tramite interfaccia cartografica basata su geolocalizzazione.

La struttura della Card consente una visualizzazione immediata delle informazioni principali relative alla turbina, quali denominazione, numero di serie e stato della connessione. Attraverso l'interazione con l'icona a forma di stella, posizionata nell'angolo superiore sinistro della Card, è possibile contrassegnare la turbina come preferita.

La vista geolocalizzata, selezionabile tramite la modalità di visualizzazione, consente di rappresentare su mappa le turbine per le quali è stato inserito, all'interno del Customer Registry, l'indirizzo di installazione. Tale funzionalità permette un'immediata correlazione spaziale tra le unità impiantistiche e il loro posizionamento territoriale.

Una volta selezionata una turbina, si accede alla relativa pagina dedicata, nella quale vengono presentate prioritariamente le sezioni Dettagli e Attributi.

Le grandezze misurate possono essere consultate in due modalità:

- Real Time, attivando il simbolo
- Timeline (storico), attivando il simbolo.

Real Time

Qualora la turbina risulti correttamente connessa alla rete Internet, è possibile accedere alla visualizzazione delle grandezze misurate dagli strumenti di bordo, organizzate secondo le seguenti categorie funzionali:

I dati vengono presentati attraverso un grafico di riferimento relativo alle 24 ore precedenti, che consente il confronto tra i valori medi, minimi e massimi rilevati in uscita (Output). Parallelamente, i valori in Real Time sono soggetti a un aggiornamento automatico con frequenza di circa 5 secondi, senza necessità di ricaricare manualmente la pagina.

Timeline

Tutte le grandezze visualizzate in Real Time vengono raccolte e aggregate in un unico file CSV, che viene trasmesso al server con cadenza giornaliera. Questo meccanismo consente la costruzione di uno storico completo dei dati rilevati per ciascuna turbina. Poiché i dati vengono acquisiti a intervalli temporali regolari e successivamente aggregati in valori medi, per ciascun intervallo di tempo è possibile visualizzare tre distinti indicatori riferiti alla stessa grandezza:

- valore massimo raggiunto nell'intervallo di tempo
- valore medio raggiunto nell'intervallo di tempo
- valore minimo raggiunto nell'intervallo di tempo.

È prevista la possibilità di esportare i dati visualizzati nel grafico in formato .csv, al fine di consentire eventuali analisi approfondite su piattaforme esterne. L'operazione di download può essere avviata selezionando l'apposita icona dedicata all'esportazione, presente all'interno dell'interfaccia grafica.

SOTTOSISTEMA REGOLATORE AC-DC

Introduzione

Sono state definite e consolidate le specifiche tecniche del regolatore AC-DC, progettato per la conversione e la stabilizzazione della tensione da AC trifase (150–490 Vrms) a DC (uscita nominale 700 V, ridotta a 510 V per compatibilità con l'inverter).

Il dispositivo è stato sviluppato per garantire sicurezza, affidabilità e flessibilità operativa, con protezioni integrate contro sottotensioni e sovracorrenti.

Caratterizzazione del Gruppo Turbina-Generatore

È stata effettuata una dettagliata analisi prestazionale del gruppo turbina-generatore (GTG) in diverse condizioni idrauliche e di carico. Sono stati rilevati i parametri idraulici e meccanici, con prove a salto variabile e regolazione della portata, verificando la risposta dinamica del sistema e la compatibilità con le specifiche di progetto.

Integrazione Inverter Ibrido e Batterie

Sono stati configurati e testati un inverter ibrido monofase da 6 kW e un pacco batterie da 5 kWh, verificando il funzionamento sia in modalità isola (EPS) sia in parallelo rete. L'integrazione ha permesso la gestione flessibile dell'energia, garantendo la possibilità di funzionamento stand-alone e l'abbinamento a impianti fotovoltaici.

Prove Funzionali in Condizioni Variabili

Sono stati eseguiti test a vuoto e a carico, variando salto netto e portata, incrementando progressivamente il carico resistivo. Le prove hanno permesso di validare il comportamento del sistema in differenti scenari operativi, confermando la stabilità e la sicurezza delle soluzioni adottate.

Analisi dei Rendimenti Energetici

È stato calcolato il rendimento medio dei principali componenti:

- **Regolatore:** rendimento medio superiore al 93%
- **Inverter:** rendimento medio superiore al 96%
- **Sistema complessivo AC/DC/AC:** efficienza superiore al 90%

Il rendimento globale del sistema, rapportando la potenza elettrica utile alla potenza idraulica disponibile, si è attestato tra il 61% e il 65% a seconda delle condizioni operative.

Gestione Sovraccarico e Protezioni

Sono state implementate logiche di protezione per sovraccarico e sottotensione \del generatore, con scollegamento automatico del regolatore in caso di condizioni anomale. È stata inoltre valutata la compatibilità del sistema con tensione raddrizzata non stabilizzata, esplorando soluzioni per la gestione della sovrapproduzione tramite carichi resistivi.

Supervisione e Monitoraggio Parametri

È stata installata e utilizzata strumentazione dedicata per il monitoraggio elettrico e idraulico del sistema, consentendo la registrazione e l'analisi delle principali grandezze operative durante tutte le fasi di prova.

Risultati e Conclusioni

Le attività descritte sono state integralmente svolte e hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati:

- Validazione delle specifiche di progetto e delle prestazioni del regolatore AC-DC.
- Caratterizzazione completa del gruppo turbina-generatore in condizioni reali di esercizio.
- Integrazione efficace di inverter ibrido e sistema di accumulo, con conferma della flessibilità operativa.
- Conferma dei rendimenti energetici attesi e della stabilità del sistema in scenari variabili.
- Implementazione di protezioni efficaci contro sovraccarico e sottotensione.
- Supervisione e monitoraggio costante dei parametri di esercizio.

Le prove effettuate hanno riscontrato un buon funzionamento del sistema e si evidenziano i seguenti risultati raggiunti:

- Funzionamento a salto variabile. Il sistema proposto è in grado di gestire un'ampia variazione del salto netto oltre che della portata. Risulta pertanto molto flessibile alle diverse condizioni idrauliche al contorno.
- Gestione di un accumulo di energia. Rispetto ai tradizionali impianti ad isola con generatore sincrono, il sistema proposto integra al suo interno un accumulo di energia in quanto uno dei suoi componenti è un inverter ibrido dotato di batterie al litio.
- Abbinamento ad impianti fotovoltaici in parallelo. L'inverter ibrido utilizzato consente l'integrazione di differenti fonti energetiche aumentando la flessibilità dell'unità di produzione.
- Possibilità di funzionamento in isola o parallelo rete. A seconda della configurazione delle impostazioni effettuata sull'inverter il GTG può essere utilizzato per funzionamento stand-alone o parallelo rete.